

Лобанова Алла¹

Email: lobanova-as@ukr.net

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3852-2675><http://doi.org/10.5281/zenodo.19512213>

Невидимий спротив у повсякденності: мікросоціологічний підхід Джеймса Скотта

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

Надзвичайні життєві обставини та ситуації, до яких відносяться тоталітарні та авторитарні режими, політичні та економічні кризи, пандемії, воєнні конфлікти та війни, радикально змінюють повсякденне життя мільйонів людей, примушуючи їх миттєво реагувати на обставини, адаптуючись до них. Під час світової пандемії «Covid-19», ізраїльський історик Юваль Ной Харарі слушно зауважив: «Під час кризи ми стикаємося з двома особливо важливими виборами. Перший – між тоталітарним наглядом і підтримкою й інформуванням громадян. Другий – між націоналістичною ізоляцією і світовою солідарністю» (Харарі, 2020).

Російсько-українська війна, особливо гостра її фаза, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, стала не тільки надзвичайною, але й катастрофічною за своїми наслідками подією, що радикально змінила повсякдення українців. Основними викликами для громадян України в умовах війни стали введення воєнного стану, загроза здоров'ю і життю, необхідність міграції з зони бойових дій, втрата роботи та житла, втрата рідних й близьких, невизначеність майбутнього. Результати дослідження, яке проведено Благодійним фондом «Право на захист» з 15 квітня до 14 червня 2024 року у 21 області України, свідчать про те, що наслідки збройної агресії є багатограними й охоплюють численні аспекти, зокрема фізичну, психологічну, економічно – матеріальну та шкоду особистим немайновим правам. За даними цього дослідження, 87% опитаних, вважають себе постраждалими внаслідок вимушеного переміщення, 56% вказали, що зазнали шкоди здоров'ю, а 60% – що втратили або мають пошкоджене майно. Не менш важливою є оцінка моральної шкоди, якої зазнало понад 95% респондентів (Наслідки російсько-української війни..., 2024). За оцінкою експертів, представленою Національним інститутом стратегічних досліджень, 40-50% населення потребуватиме психологічної допомоги. У певних групах населення кількість таких людей складатиме: серед військових та ветеранів – 1,8 мільйонів, серед людей старшого віку – 7 мільйонів, близько 4 мільйонів – дітей та підлітків (Як війна впливає..., 2024). Не зважаючи на катастрофічні наслідки війни, українці не втратили віри, надії, стійкості духу і, об'єднавшись навколо Збройних Сил України та керівництва держави, четвертий рік чинять опір агресору, боронять незалежність країни й вірять в перемогу. Як свідчать останні

¹ Доктор соціологічних наук, професор, Криворізький державний педагогічний університет

дослідження Центру Разумкова, станом на 6 березня 2025 року 74% опитаних українців продовжують вірити у перемогу України у війні, натомість не вірять лише 16% (Оцінка ситуації в країні...2025).

Тож актуалізується наукова потреба у пошуку чинників, які мотивують українців адаптуватись до надзвичайних обставин, не втрачати віру й оптимізм, чинити опір Російській Федерації, армія якої значно більше української, захищаючи свою країну. Звісно, що їх існує чимало і суб'єктивних (патріотизм, любов до своєї Батьківщини, ненависть до агресора, бажання захистити свою родину тощо), і об'єктивних (суспільні цінності, національна ідеологія, державна політика, підтримка зарубіжних партнерів і т.і). Між тим стійкість українців, на наше переконання, підтримується ще одним, вкрай важливим суб'єктивним чинником, а саме *невидимим спротивом у повсякденності*, адже у контексті воєнних конфліктів, авторитарних режимів або соціального тиску, часто не всі форми спротиву є публічними або організованими.

Для пояснення нашої точки зору доцільно скористатися мікросоціологічним підходом Джеймса Скотта (J. C. Scott, 1936-2024), американського політолога та антрополога, який обґрунтував теорію повсякденного спротиву, основні положення якої презентував у таких працях, як «Зброя тижня: повсякденні форми селянського спротиву слабких» (Scott, 1985) і «Панування і мистецтво спротиву: приховані повідомлення» (Scott, 1993). Дж. Скотт досліджував «невидимі» форми спротиву, які практикують підпорядковані групи: селяни, працівники, підлегли. Його підхід дає глибоке осмислення повсякденного спротиву, що не є відкритим протестом, але підриває владу зсередини. Як зазначає О. Цимбалюк, посилаючись на концепцію повсякденного спротиву Джеймса Скотта, протест у повсякденному житті виявляється через відмову дискримінованих груп прийняти нав'язану згори модель соціального порядку. Така поведінка не є організованою або системною, часто має індивідуальний та опортуністичний характер, адаптований до існуючих структур влади і, як правило, не веде до радикальних змін. Цей тип спротиву зумовлений необхідністю виживання в умовах політичного, економічного чи соціального тиску. Водночас, саме такі повсякденні прояви протидії часто стають дієвими засобами захисту прав і свобод маргіналізованих груп. У межах цієї концепції ключовими поняттями виступають «зброя слабких» – повсякденні практики опору, вкорінені в культурі пригноблених, та «послання пануючих» – реакція влади на ці прояви (Цимбалюк, 2017, с. 195–196). У своїй теорії «прихованих транскриптів» і «повсякденного спротиву» Джеймс Скотт звертає увагу на мікрорівень опору – ті форми поведінки, які не є відкритими політичними протестами, але водночас підривають гегемонію влади або окупаційного режиму. Такі дії, хоч і часто неафішовані, мають глибоке політичне значення, особливо в контексті війни. Так, наприклад, українці, особливо на тимчасово окупованих територіях, активно використовують повсякденні стратегії уникання, саботажу чи іронії як форму протесту: вони відмовляються співпрацювати з окупаційною владою, ігнорують російські адміністрації, не беруть участі у

псевдореферендумах. Тобто використовують соціальну мімікрію, як адаптаційний спосіб виживання, приховуючи свої справжні наміри, цінності й цілі, удаючи, що ніби-то приймають нову владу, але фактично залишаються вірними Україні.

Досить розповсюдженою практикою повсякденного спротиву в умовах війни є меми, анекдоти, чутки та сарказм проти російських солдатів, які розповсюджуються і в соціальних мережах, і в повсякденних комунікаціях. «Прихованими транскриптами» (hidden transcripts) за Дж. Скоттом є культурні коди, наративи й висловлювання, що не артикулюються публічно, але живуть «за лаштунками» офіційної лояльності. До них можна віднести обговорення українцями дій окупаційної влади лише у приватному колі, використовуючи іронічні назви для окупантів, як-от «орки» чи «освободітелі»; приватні розмови, в яких засуджується колаборація або висловлюється підтримка ЗСУ; поширення українських новин, зокрема через закриті чати на тимчасово окупованих територіях.

Важливим аспектом повсякденного спротиву на мікросоціальному рівні є побут і мова як політичні жести. Через мову, одяг (вишиванки, синьо-жовті прикраси), пісні, символіку (тризуб, прапор, портрети Героїв України тощо); свята, традиції речі та символи повсякденного життя українці зберігають свою ідентичність й чинять опір російській окупаційній владі та військовій агресії.

Таким чином, повсякденний спротив в умовах війни – це не лише збройне протистояння, а й цілий спектр дій, які на перший погляд можуть здаватися «неполітичними». Саме через буденні прояви – мову, іронію, гумор, одяг, жести, пісні, національні символи, повсякденну поведінку – українці демонструють свою незламність, відмову прийняти тимчасову окупацію як норму та чинять опір повномасштабній російській агресії. Вони тим самим зберігають свою історичну ідентичність, суверенітет та незалежність.

ЛІТЕРАТУРА

1. Наслідки російсько-української війни для постраждалих: оцінка впливу, очікування щодо відшкодування та доступ до інструментів відновлення прав. Благодійний фонд «Право на захист», 2024. https://r2p.org.ua/storage/documents/c7e13e5941e9c3e4d6abdb125ee92111a6511b93_original.pdf.51
2. Оцінка ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів, ставлення до виборів під час війни, віра в перемогу. Центр Разумкова.Прес-реліз. 2025. <https://sau.in.ua/research/oczinka-sytuacziyi-v-krayini-dovira-do-soczialnyh-instytutiv-politykiv-posadovcziv-ta-gromadskiyh-diyachiv-stavlennya-do-vyboriv-pid-chas-vijny-vira-v-peremogu>
3. Цимбалюк, О.В. (2017). Повсякденний спротив тоталітарній владі в Україні та Польщі (II пол. 60-х – I пол. 80-х рр. XX ст.). *Інтермарум: історія, політика, культура*. 2017. №4. С.193-208. <http://intermarum.zu.edu.ua/article/view/134956/131743>
4. Харарі, Ю.Н. (2020). Ми виживемо, але все буде інакше. Відомий історик Юваль Ной Харарі – про те, як зміниться світ після коронавірусу». *New Voice*. <https://nv.ua/ukr/opinion/recommends/koronavirus-yuval-noy-harari-pro-te-yak-vporatisya-z-krizoyu-ostanni-novini-50077922.html>

5. Як війна впливає... на ментальне здоров'я українців. Слово і діло. Аналітичний портал. 17 вересня 2024 URL: <https://www.slovoidilo.ua/2024/09/17/infografika/suspilstvo/yak-vijna-vplyvaye-mentalne-zdorovya-ukrayincziv> (дата звернення: 15.05.2025)
6. Scott, J.C. (1985). Weapons of the week: everyday forms of peasant resistance. –New Haven: Yale University Press.
7. Scott, J.C. (1993). Domination and the art of resistance: hidden transcripts. – New Haven: Yale University Press.